

11. KONGRES PSIHOTERAPEUTA SRBIJE

Psihoterapija i „vrli novi svet“

Zbornik rezimea

28-31. oktobar 2021.

SAVEZ DRUŠTAVA PSIHOTERAPEUTA SRBIJE

Napomena: Sadržaj rezimea je prenet u obliku u kom je autor dostavio tekst. Organizatori kongresa nisu naknadno vršili lekturu i korekturu rezimea.

Izdavači:

Savez društava psihoterapeuta Srbije, Beograd
Psihopolis institut, Novi Sad

Urednik:

Zoran Milivojević

Redakcija:

- Akademik (SKAIN) *prof. dr Gordana Dedić*, neuropsihijatar, psihoterapeut, Klinika za psihijatriju Vojnomedicinska akademija, Beograd – predsednik Naučnog odbora kongresa.
- *Dr Zoran Milivojević*, psihoterapeut, predsednik Saveza društava psihoterapeuta Srbije, predsednik kongresa.
- *Prof. dr Nevena Čalovska-Hercog*, neuropsihijatar, psihoterapeut, Fakultet za medije i komunikacije, Departman za psihologiju, Univerzitet Singidunum, Beograd.
- *Prof. Vesna Petrović*, psiholog, psihoterapeut, Fakultet za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić" Univerziteta Union u Beogradu.
- *Prof. dr Snežana Milenković*, psiholog, psihoterapeut, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju, Univerzitet u Novom Sadu.
- *Prof. dr Tatjana Vukosavljević-Gvozden*, psiholog, psihoterapeut, Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
- *Prim. dr Zoran Đurić*, psihijatar, psihoterapeut, Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, Beograd.
- *Prof. dr Tatjana Milivojević*, filozof, psihoterapeut, Visoka škola socijalnog rada, Beograd

Dizajn i prelom:

Zoran Živančević

ISBN 978-86-6423-082-7

Elektronsko izdanje, 2021.

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад

615.851(048.3)

КОНГРЕС психотерапеута Србије (11 ; 2021)

Zbornik rezimea [Elektronski izvor] / 11. kongres psihoterapeuta
Srbije [sa temom] "Psihoterapija i 'vrli novi svet', 28-31. oktobar
2021. ; [urednik Zoran Milivojević]. - Beograd : Savez društava
psihoterapeuta Srbije ; Novi Sad : Psihopolis institut, 2021

Način pristupa (URL): <http://savezpsihoterapeuta.org>. - Opis
zasnovan na stanju na dan 29.10.2021. - Nasl. sa naslovnog ekrana.

ISBN 978-86-6423-082-7

a) Psihoterapija - Апстракти

COBISS.SR-ID 49711113

BESPLATNA PSIHOLOŠKA PODRŠKA GRAĐANSTVU TOKOM PANDEMIJE: REZULTATI INICIJATIVE EDUKANATA DRUŠTVA PSIHOANALITIČKIH PSIHOTERAPEUTA SRBIJE

*Sanja Đorđević **, *Ivana Vukmirović **, *Staša Milenković **,
prim. dr Snežana Kecojević-Miljević †||, *prof. dr Marija Jevtić ‡||*
Edukant DGAB *, Psihijatar, subspecijalista psihoanalitičke psihoterapije, trening
grupni analitičar, DPPS †,
Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Institut za javno zdravlje
Vojvodine ‡, DGAB ||

USMENO SAOPŠTENJE

Društvo Psihoanalitičkih Psihoterapeuta Srbije (DPPS) je u jeseni 2020. godine organizovalo besplatnu psihološku podršku građanstvu tokom Covid-19 pandemije. Besplatna podrška se nudila jednom nedeljno (45-50 minuta) tokom šest nedelja klijentima putem Vajbera, Skajpa ili Zoom-a. Odvijala se u klasičnom psihoterapeutskom formatu online. Podršku su vodili edukanti/članovi DPPS-a i Društva Grupnih Analitičara Beograd (DGAB), koji su bili pod supervizijom tokom celog procesa. Do sada, javilo se 66 klijenta, koje su vodili 12 edukanta pod supervizijom 4 trenera psihoanalitičara. Inicijativa i dalje traje nakon dvomesečne letnje pauze.

U radu će biti sumirani rezultati naše inicijative u periodu između septembra 2020 i septembra 2021. godine. Na osnovu analize onlajn upitnika za volontere u akciji, opisaćemo koliko klijenata je prošlo kroz podršku i nastavilo individualni rad sa našim volonterima. Prikažeće se informacije o polu i starosti klijenata koji su se javljali, problemima za koje su tražili podršku, kao i njihovu simptomatologiju.

Cilj rada je da se ukaže na značaj akcije, kako za klijente, tako i za edukante u psihoterapiji. Presentovanje rezultate naše inicijative

može da bude korisno psihoterapeutima i edukantima psihoterapije u daljem radu i procesu edukacije. Kroz diskutovanje rezultata možemo da saznamo odgovore na nekoliko relevantnih pitanja: Koje su karakteristike klijenata koji se javljaju za besplatnu podršku? Koliko građana se javljalo zbog Covid-19 pandemije, a koliko jer ih je besplatni vid psihoterapije motivisao da otpočnu terapiju? Da li ovaj vid podrške omogućava edukantima da steknu iskustvo i otpočnu ili prošire svoj psihoterapeutski rad? Da li isti vid podrške pruža klijentima mogućnost da razumeju doprinos psihoterapije i odluče se za nastavak rada sa psihoterapeutom? S obzirom da je besplatna psihološka podrška bila retka pre Covid-19 pandemije, rezultati naše inicijative pružaju uvid u funkcionisanje novog sistema pomoći građanstvu i edukovanja mladih psihoterapeuta.

Ključne reči: građanstvo, besplatna psihološka podrška, covid-19 pandemija, edukacija psihoterapeuta, edukanti